

О.Б. Чечик
звукорежиссёр,
член Национальной академии звукозаписывающих
искусств и наук (Академия Звукозаписи)
с правом решающего голоса в премии Грэмми.
член Российского музыкального союза,
Гильдия звукорежиссеров
руководитель студии звукозаписи «Studio CSP»

Влияние форматов записи и воспроизведения музыки на восприятие слушателей

Статья посвящена анализу влияния форматов записи и воспроизведения на восприятие музыкального контента у большинства слушателей. Будут рассмотрены самые популярные форматы передачи аудио сигнала, а также их сравнительные характеристики и некоторые алгоритмы работы звуковых контейнеров.

Каждый из форматов имеет свои особенности и тонкости, влияет на качество звука, его детализацию, динамический диапазон, и соответственно, существенно изменяет восприятие прослушиваемого музыкального материала.

Речь также пойдет о развитии современных протоколов передачи аудио сигнала по беспроводным каналам передачи данных, о старых, но до сих пор актуальных аналоговых приборах, позволяющие записывать и воспроизводить аудио сигнал на магнитофонные ленты и виниловые пластинки. Будут сделаны некоторые выводы о перспективах дальнейшего развития многих цифровых форматов и способах их прослушивания.

Ключевые слова: Аналоговый формат, цифровой формат, сжатие без потерь, сжатие с потерями, частота дискретизации, динамический диапазон, MP3, WAV, AIFF, FLAC.

O.B. Chechik
Sound Engineer,
Member of the National Academy of Recording
Arts and Sciences (Recording Academy) with
a casting vote in the Grammy Awards.
Member of the Russian Musical Union, Guild
of Sound Engineers
Founder of the recording studio «Studio CSP»

Influence of Music Recording and Playback Formats on Listener Perception

The article is devoted to analyzing the influence of recording and playback formats on the perception of music content by the majority of listeners. The most popular formats of audio signal transmission will be considered, as well as their comparative characteristics and some algorithms of sound containers operation.

Each of the formats has its own peculiarities and subtleties, affects the sound quality, its detail, dynamic range, and, accordingly, significantly changes the perception of the listened musical material.

We will also talk about the development of modern protocols for audio signal transmission via wireless data channels, about old, but still relevant analog devices that allow recording and playback of audio signals on tape and vinyl records. Some conclusions will be drawn about the prospects of further development of many digital formats and ways of listening to them.

Keywords: Analog format, digital format, lossless compression, lossy compression, sample rate, dynamic range, MP3, WAV, AIFF, FLAC.

Введение

Формат записи и воспроизведения звука играет одну из важнейших ролей в том, как слушатели воспринимают музыкальные произведения и другие аудиоматериалы. Разнообразные форматы имеют свои особенности и тонкости, которые могут влиять на качество звука, его детализацию, динамический диапазон, и соответственно могут существенно изменить восприятие данного музыкального материала.

Основные форматы записи и воспроизведения

Аналоговый формат: старейший формат записи звука, при котором звуковые волны преобразуются в электрические сигналы, и затем переносятся на магнитную ленту, виниловые пластинки или другие носители. С точки зрения частотной характеристики, данный формат имеет сравнительно ограниченный диапазон, в силу физических параметров самих носителей. Но это не мешает

аналоговому звучанию до сих пор оставаться неким «эталоном звучания» для многих профессионалов и любителей музыки.

Самые известные в мире студии имеют в своем арсенале определенное количество аналоговых приборов, таких как предусилители, компрессоры, эквалайзеры и т.д. Причем многие приборы построены не только на транзисторных элементах или микросхемах, а имеют ламповую схемотехнику, насыщая звук второй и третьей гармониками.

Цифровой формат: более современный формат, при котором звук преобразуется в последовательность цифровых кодов. Цифровые форматы имеют различную битность и частоту дискретизации, что, несомненно, влияет на качество звука. На сегодняшний день частота семплирования 96 КГц и глубина 24 бита является уже нормой. А некоторые записи произведены уже и в 192 КГц, что по сравнению со стандартом CD 16 бит и 44.1 КГц, является гораздо более качественной передачей звукового сигнала, особенно для классической музыки (рис. 1).

А если говорить о новом 32 битном формате с плавающей точкой, то открываются новые возможности, которые позволяют увеличить динамический диапазон записываемого материала на целый порядок. Вот, например, 16 битный звук имеет динамический диапазон в 96.3 db, 24 битный звуковой файл имеет уже 144.5 db. А вот 32 битный формат с плавающей точкой звуковой файл имеет уже возможность записать музыку с невероятным динамическим диапазоном до 1528 db.

И это нововведение, в сфере звукозаписи, позволяет отказаться от контроля уровня записи источников, т.к. внести искажения, вызванные перегрузкой, в такой тракт практически не представляется возможным.

Далее мы рассмотрим типы аудио форматов и их плюсы и минусы.

Типы аудио форматов

- Несжатый – аудиофайлы имеющие большие размеры, но содержащие всю информацию и имеющие самый высокий битрейт. Основным несжатым аудиоформатом является PCM (импульсно-кодовая модуляция), который сохраняется в формате WAV в Windows и AIFF в Mac OS.

- Сжатие без потерь – файлы сжимаются, но информация не теряется. Работает по сложному алгоритму кодирования, делимым на несколько этапов. Самыми популярными аудиоформатами без потерь являются FLAC, ALAC и WMA.

- Сжатие с потерями – самый компактный по размеру сжатого файла тип формата и с наименьшим количеством сохраняемого диапазона. Сжатые файлы могут потерять некоторую информацию, но не важные части, которые можно заметить. MP3 и AAC являются наиболее широко используемыми форматами сжатия.

Перечень аудио форматов и их краткое описание

- WAV (Waveform Audio File Format) – самый популярный несжатый аудио формат для записи, микширования и мастеринга. Обеспечивает отличное качество звука, но вы жертвуете для хранения большими объемами дисков и малыми возможностями сохранения метаданных.

- AIFF (Audio Interchange File Format) – альтернатива WAV от Apple, но с лучшей поддержкой метаданных. Он используется как на Mac, так и на Windows, но есть и минусы – не содержит временных кодов. И поэтому не совсем удобен для редактирования и микширования в некоторых задачах.

- DSD (Hi-Res). Однобитный формат, применяемый в Super Audio CD. Существует в вариантах с частотой дискретизации 2,8 МГц, 5,6 МГц и 11,2 МГц. Из-за использования кодека высокого качества в настоящее время не применяется для стриминга. Формат без сжатия.

- FLAC (Free Lossless Audio Code) – высококачественный звук, за счет сложного алгоритма сжатия, имеет почти в двое меньший размер файлов WAV. Так же есть возможность сохранения метаданных и обложек. Кодек способен работать с частотой дискретизации до 192 кГц и глубиной до 32 бит.

- OGG (не является форматом Hi-Res-аудио). Иногда называется полным именем – Ogg Vorbis. Альтернатива MP3 и AAC с открытым кодом, не подпадающая под действие патентов. Этот формат с битрейтом 320 кбит/с используется в трансляциях Spotify.

- ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – альтернатива FLAC от Apple. Так как системы от компании Apple не поддерживают форматы FLAC, то ALAC – лучший способ для хранения аудиофайлов на

Рис. 1

устройствах iOS и прослушивания в iTunes.

- WMA (Windows Media Audio) – не очень широко распространённый формат, но он так же позволяет распаковывать файлы и возвращать их в исходное состояние без потери качества.

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) – является самым популярным форматом сжатого аудио, который обеспечивает небольшой размер файла, но в ущерб качеству звука. Для многих слушателей, как и стриминговых платформ этот формат по-прежнему является кодеком по умолчанию, но с увеличением объемов дисков для хранения и скорости Интернета, ему на смену пришли гораздо более качественные аудиоформаты.

- AAC (Advanced Audio Coding) – альтернатива MP3 от Apple, но звучит лучше. Это связано с тем, что AAC предлагает более широкую частоту дискретизации, от 8 до 96 кГц, у формата MP3 это значение составляет 16–48 кГц.

Остальные форматы являются менее популярными и не вносят существенного значения в общее влияние на слушателей.

Влияние формата на восприятие

- Аналоговый формат: аналоговая запись и воспроизведение звука считается более теплой и натуральной, чем цифровая. Это связано с тем, что в аналоговой записи сохраняется больше нюансов звучания, которые могут быть потеряны при преобразовании в цифровой формат аналогово-цифровыми конверторами (AD). И чем более качественное преобразование аналогового звука в цифровое мы имеем, тем меньше потерь звучания мы обнаружим.

Также, на слушателя могут воздействовать и другие параметры использования аналоговой записи, как так называемое «насыщение», при записи на аналоговые многодорожечные и стереомагнитофоны с магнитной лентой.

Большое воздействие на восприятие музыки оказывает и использование ламповых приборов, которые вносят характерное, теплое звучание в прослушиваемый материал.

Не даром, практически все производители звукозаписывающих систем (DAW) и разработчики плагинов для этих систем, имеют в своем арсенале несколько приборов, эмулирующих работу ламповых приборов (предусилителей, компрессоров, лимитеров и эквалайзеров), а также, эмуляторы пленочного оборудования, которые умеют использовать в своих алгоритмах звучание легендарных магнитофонов разных производителей.

- Цифровой формат: цифровая запись звука может быть гораздо более чистой и детальной, чем аналоговая, при использовании высокоточных и дорогостоящих конверторов. Однако при низкой битности и частоте дискретизации цифровой звук может казаться плоским и безжизненным.

Несомненно, большое влияние на качество звука в форматах сжатия оказывает битрейт, вернее его величина. Чем выше битрейт, тем лучше качество звука. Однако даже при высоком битрейте звуковые файлы могут терять некоторые детали оригинального звучания. Связано это с тем, что многие разработанные форматы, в угоду уменьшения размера файлов, убирают из оригинального файла некоторые частоты из полного диапазона звука. Так, например, формат MP3 использует принцип сжатия, методом маскировки отдельных звуков: т.е. психоакустическая модель разбивает весь частотный спектр на части с одинаковым уровнем звука и удаляет те, которые не воспринимаются человеческим ухом.

Но все же некоторые вырезанные детали спектра из полноценного звукового файла, зачастую можно услышать только на качественной аппаратуре для прослушивания.

Выводы

Как итог, использование таких форматов на протяжении длительного времени приучило многих слушателей к такому «усеченному» звучанию. Как правило, эти пользователи зачастую бывают шокированы студийным звучанием полноценного, без какого-либо сжатия, трека. Некоторые из них, даже не могут объяснить разницу в восприятии услышанного отличия, но отдают предпочтение более качественному звучанию.

К сожалению, еще не все продающиеся устройства и стриминговые площадки позволяют воспроизводить музыку в высоком разрешении. Это связано как с высокой стоимостью самих воспроизводящих устройств и дисковых хранилищ, так и с огромным трафиком, при передаче файлов с большим битрейтом и высокой частотой дискретизации. Поэтому, до недавнего времени прослушивание качественной музыки было привилегией не очень большого круга музыкантов и меломанов.

Львиная доля потребителей музыкального контента довольствовалась недорогими наушниками или колонками, которые не могли дать слушателю полную картину сжатого звучания. А если говорить о старых форматах беспроводной передачи по протоколу Bluetooth, то картина еще более усугубляется методами сжатия самого протокола.

Для примера: сжатый кодеком MP3 звуковой файл с битрейтом 128 кб/с попадает из устройства воспроизведения в наушники по протоколу Bluetooth с применением еще одного кодека SBC. В итоге, от правильного звучания какого-нибудь музыкального трека, над которым известный звуко-режиссер работал большое количество времени на дорогой студии мирового класса, практически ничего не осталось от того, что задумывали создатели этого трека.

К счастью, в последние годы, наметилась тенденция на появление высококачественных

беспроводных протоколов Bluetooth, которые способны передать поток с довольно внушительным битрейтом до 990 кб/с и с частотой дискретизации до 96 КГц.

В заключение, хочется отметить, что с появлением новых устройств, протоколов сжатия и передачи данных с такими высокими характеристиками, даже классическая музыка, обладающая внушительным динамическим диапазоном и требующая максимально достоверной передачи всего звукового диапазона, будет звучать наиболее приближенно к оригиналу.

Список литературы

1. Чесноков А.В. *Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов* // Сайт scienceforum.ru: «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015009816?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (дата обращения: 26.04.2024).
2. Каргин Р.И., Стаценко Л.Г. *Форматы сжатия аудиоданных. Анализ и сравнение* // Сайт izv.etu.ru: «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [Электронный ресурс]. URL: [https://izv.etu.ru/ru/archive/2019/9/31-](https://izv.etu.ru/ru/archive/2019/9/31-37?ysclid=lvof2ahc9e674604527)

37?ysclid=lvof2ahc9e674604527 (дата обращения: 26.04.2024).

3. Карпачева В.Е. *Цифровые аудиоформаты: феномен MP3* // Сайт moluch.ru: «Молодой ученый» [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/165/45326/?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (дата обращения: 27.04.2024).

4. Никита Герус *Как кодек LDAC позволяет слушать lossless аудио по Bluetooth?* // Сайт theroco.com: «The Roco» [Электронный ресурс]. URL: <https://theroco.com/2018/02/12/ldac-codec-explained/?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (дата обращения: 28.04.2024).

5. Оболонин И.А. *Оценка влияния аналого-цифрового преобразования на искажения при компрессии цифровых аудиоданных* // Сайт vestnik.sibsutis.ru: «Вестник СибГУТИ» [Электронный ресурс]. URL: <https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/611/566> (дата обращения: 27.04.2024).

References

1. Chesnokov A.V. *Analogovoe i cifrovoe predstavlenie muzykal'nyh i rechevyh signalov* [Analog and digital representation of musical and speech signals]. Site scienceforum.ru: "Student scientific forum" [Electronic resource]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015009816?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (date of access: 04/26/2024).

2. Kargin R.I., Stacenko L.G. *Formaty szhatiya audiodannyh. Analiz i sravnenie* [Audio compression formats. Analysis and comparison]. Website izv.etu.ru: "News of St. Petersburg Electrotechnical University "LETI" [Electronic resource]. URL: <https://izv.etu.ru/ru/archive/2019/9/31-37?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (access date: 04/26/2024).

3. Karpacheva V.E. *Cifrovye audioformaty: fenomen MP3* [Digital audio formats: the MP3 phenomenon]. Website moluch.ru: "Young Scientist" [Electronic resource]. URL: <https://moluch.ru/archive/165/45326/?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (access date: 04/27/2024).

4. Nikita Gerus *Kak kodek LDAC pozvolyaet slushat' lossless audio po Bluetooth?* [How does the LDAC codec allow you to listen to lossless audio via Bluetooth?]. Website theroco.com: "The Roco" [Electronic resource]. URL: <https://theroco.com/2018/02/12/ldac-codec-explained/?ysclid=lvof2ahc9e674604527> (access date: 04/28/2024).

5. Obolonin I.A. *Ocenka vliyaniya analogo-cifrovogo preobrazovaniya na iskazheniya pri kompressii cifrovyyh audiodannyh* [Assessing the influence of analog-to-digital conversion on distortion during compression of digital audio data]. Website vestnik.sibsutis.ru: "Vestnik Sib-GUTI" [Electronic resource]. URL: <https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/611/566> (date of access: 04/27/2024).

Информация об авторе

Чечик Олег Борисович, звукорежиссёр,
член Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук (Академия Звукозаписи)
с правом решающего голоса в премии Грэмми.
член Российского музыкального союза, Гильдия звукорежиссеров
основатель и руководитель студии звукозаписи «Studio CSP»

Information about the author

Chechik Oleg Borisovich, Sound Engineer,
Member of the National Academy of Recording Arts and Sciences (Recording Academy) with
a casting vote in the Grammy Awards.
Member of the Russian Musical Union, Guild of Sound Engineers
Founder and Director of the recording studio «Studio CSP»